

ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ
САМАРАЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мирзаева Нилуфар Сабиржановна

Наманганган муҳандислик-технология институти “Иқтисодиёт” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144764>

Аннотация. мақолада тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ташкил этишининг самарали йўналишлари, янги иш ўринларини яратиш ҳисобига бандликни таъминлаш, инсонларнинг турмуш фаровонлигини юксалишига хизмат қилувчи омиллар билан боғлиқ масалалар ҳамда уларнинг иқтисодий кўрсаткичлари тахлили кўрилган.

Калим сўзлар: тадбиркорлик, инвестицион, бизнес, муҳит, тадбиркорлик фаолияти, хорижий инвестиция, инновацион иқтисодиёт, иқтисодий механизм, инновацион маданият, инвестицион тизим.

Аннотация В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективными направлениями организации деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечением занятости населения за счет создания новых рабочих мест, факторами, которые служат повышению благосостояния людей, а также их экономическими показателями.

Ключевые слова: предпринимательство, инвестиции, бизнес, среда, предпринимательская деятельность, иностранные инвестиции, инновационная экономика, хозяйственный механизм, инновационная культура, инвестиционная система.

Abstract. The article deals with issues related to the effective directions of organizing the activities of economic entities, ensuring employment by creating new jobs, factors that serve to improve the well-being of people, as well as their economic indicators..

Keywords: entrepreneurship, investment, business, environment, entrepreneurial activity, foreign investment, innovative economy, economic mechanism, innovative culture, investment system

Бугунги кунда тадбиркорликни кундан кунга ривож топиши, барча сохаларда ўз ўрнига эгаллиги, улар учун яратилаётган имтиёзлар натижасида тадбиркорлар сони ошиб бормоқда. Бу эса биламиз аҳолини иш билан таъминлаш даражаси ҳам ошиб бормоқда. Бундай шароитларда тадбиркорлик корхоналарининг фаолияти ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган барча иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланишга йўналтирилиши лозим ва шу орқалигина улар рақобатбардошлиликни таъминлашга эришиш бугунги кунда долзарб ҳисобланмоқда.

Шу боис ҳудудлардаги тадбиркорликни фаолиятларини самарадорлигини ошириш бўйича тадбиқ этилаётган тадбирлар сўнги йилларда Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ислохатларнинг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланаётган давлатлардаги капитал тақчиллиги шароитида катта маблағлар талаб этмайдиган, ўзгарувчан муҳитга, яъни бозор талабларига тез мослашадиган хўжалик фаолияти тури ҳисобланиб, ресурслар чегаранганлик шароитида бозор талабига мувофиқ таклифлар бера олади ва самарали ресурслар айланмасини таъминлаш орқали иқтисодиётни таркибан қайта қуриш ҳамда иқтисодий беқарорлик муаммосини минимал вақт ва ҳаражатлар орқали ҳал этади. Шу билан бирга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти ўзлари яратаётган янги иш ўринлари орқали “ўсиб боровчи” бандлик муаммосига ижобий таъсир кўрсатади, пировардида мазкур ҳудуд

ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг ривожланиши ва таракқий этишида муҳим аҳамият касб этади.

Республикада ўттиз йилдан охиқ мустақиллик йиллари даврида эришилган улкан натижалар ҳукумат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш юзасидан олиб борилаётган чуқур ислохотлар ва тинимсиз саъй-ҳаракатлари сабабли: иқтисодиётида хусусий мулкнинг ўрни ва ролини тубдан оширилмоқда, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришдаги тўсиқларни бартараф этиш ҳамда қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари кўрилмоқда, бозор иқтисодиёти талабларидан бири бўлган иқтисодиётда давлат иштирокини босқичмабосқич камайтириш ишлари амалга оширилмоқда, ҳудудлар ЯИМда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг улуши ошмоқда, шу билан биргаликда муҳим ўзгаришлардан бири маҳаллийлаштириш дастурларини доирасида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ҳажмини ошириш юзасидан изчил ислохотлар олиб борилмоқда.

Бундан ташқари мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларининг ташкил этилиши орқали мустақил фаолият юритувчи мулк эгалари синфи шакллантирилди. Ушбу фаолият тури бозор иқтисодиётига хос турли иқтисодий шароитлар мослашиш имкониятларининг тезлиги билан алоҳида аҳамият касб этадилар. Шу сабабли, сунги йилларда тадбиркорлик фаолиятининг равнақ топиши натижаси улароқ ҳудудлар ЯИМда ушбу фаолият турининг салмоғи ортиб бораётганлиги кузатишимиз мумкин.

Республикада тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган корхоналар томонидан 2022 йили ишсиз аҳолини 74,4% ни иш билан таъминланди. Кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятининг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улуши эса 2020 йили 53,9 %ни ташкил этган бўлса, 2021 йили 56,0 %ни, 2022 йили 58,1% ни ташкил қилди. Вилоятларда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятининг уларнинг ялпи ҳудудий маҳсулотларидаги улуши 84,1 фоиздан 31,3 фоизгача бўлиб турибди. Энг юқори улуш Жиззах вилоятида 84,1 % ва Наманган вилоятида 79,2 % ни ташкил этган бўлса, энг паст улуш Навоий вилоятида бўлиб турибди. Навоий вилоятида кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ялпи ҳудудий маҳсулотдаги улуши 31,3 %ни ташкил этмоқда¹.

Шунингдек 2017-2020 йиллари мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти корхоналарини ташкил этиш ортди ва 2020 йили 92874 та тадбиркорлик корхоналари ташкил этилди. 2020 йили 2017 йилга нисбатан 296,9 % кўп тадбиркорлик корхоналари ташкил этилди (1-жадвал).

1-жадвал Ўзбекистон Республикасида 2017-2021 йилларда тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши кўрсаткичлари²

№	Кўрсаткичлар номи	2017 й	2018 й	2019 й	2020 й
1	Янги ташкил этилган КБТ корхоналари сони	31279	38167	48922	92874
2	Тугатилган КБТ корхоналари сони	15646	15601	21924	25207

¹Наманган вилоят Давлат статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

²Наманган вилоят Давлат статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

3	Фаолият юритаётган КБТ корхоналари улуши,%	94,5	95,2	94,7	93,4
4	КБТ корхоналарининг яратилиши коэффициенти	13,8	15,7	17,7	26,2
5	КБТ корхоналарининг тугатилиш коэффициенти	11,0	9,0	5,6	4,4

Янгидан ташкил этилган кичик бизнес ва тадбиркорлик корхоналари сонининг уларнинг умумий сонига нисбат орқали яратилиш коэффициенти аниқланган бўлса, тугатилган КБТ корхоналари сонининг уларнинг умумий сонига нисбати орқали тугатилиш коэффициенти аниқланди. 2017-2020 йиллар оралиғида КБТ корхоналарини ташкил этилиши ва рўйхатга олиниши деярли 3 бараварга ортди. Уларнинг ўз фаолиятини давом эттираётганлари сони ҳам ортиб бормоқда.

Олинган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки 2022 йил бошида Наманган вилоятида 28147 та кичик бизнес ва тадбиркорлик корхонаси фаолият олиб борди. 2022 йилнинг биринчи чорагининг ўзида вилоятда 1379 та кичик корхона ва микрофирмалар ташкил этилди ва уларнинг умумий сони 29526 тага етди. Кичик тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган корхоналарнинг вилоят ялпи ҳудудий маҳсулотигаги улуши 63,1 фоизни ташкил этди. Кичик тадбиркорлик субъектларининг сони ҳар 1000 аҳолига 10,0 бирликни ташкил этди. 2022 йилнинг биринчи чорагининг ўзида кичик тадбиркорлик корхоналари томонидан асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар 19,1 фоизга ортди ва 2089 млрд.сўмни ташкил қилди. Тадбиркорлик корхоналари томонидан амалга оширилган экспорт ҳажми 50,3 миллион долларни, импорт амаллари ҳажми эса 127,2 миллион долларни ташкил қилди.

Ҳар бир янги ташкил этилган тадбиркорлик субъектларида эса бу кўникмани юзага келтириш талаб этилади. Шу сабабли, вилоятда янги ташкил этилаётган қувватларни фаолиятини бошлашдан олдин уларнинг менежерларини ва раҳбарларини иқтисодий ресурслардан фойдаланиш бўйича кўникмаларини шакллантириш мақсадида ўқитишни ташкил этиш зарур.

Ҳозирги вақтдаги иқтисодиётнинг глобаллашуви шароитида тадбиркорлик корхоналарининг фаолияти ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган барча иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланишга йўналтирилиши лозим ва шу орқалигина улар рақобатбардошлиликни таъминлашга эришишлари мумкин. Кейинги вақтларда кўрсатилаётган катта эътибор ва ғамхўрлик ҳамда яратилаётган имтиёзлар ва шароитлар туфайли мамлакатимизда ва Наманган вилоятида кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти жадал суръатларда ривожланиб бормоқда.

Тадбиркорлик фаолияти корхоналарининг сонининг ортиши уларнинг сифат кўрсаткичларига таъсир кўрсатди. Улар томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ва хизматларнинг рақобатбардошлилик даражаси ривожланган мамлакатлардаги рақобат даражасига бардош бера олмаяпти. Бу ҳолатни тадбиркорлик корхоналарида фойдаланиладиган иқтисодий ресурсларга ва улардан фойдаланиш даражасига боғлиқлигини аниқлаш мақсадида кузатишлар ўтказганимизда, тўғридан-тўғри таъсир борлиги аниқ бўлди. Фойдаланиладиган моддий ресурслар ичида энг асосийси бўлган хом ашё ресурсларининг сифат даражаси ва ташқи кўриниши улардан тайёрланадиган маҳсулотларнинг рақобатбардошлилик даражасининг юқори бўлишига имкон бермаяпти.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда хулоса қиладиган бўлсак, кичик бизнес ва тадбиркорлик корхоналарининг яратилиш коэффициенти 2017 йили 13,8% ташкил этган бўлса бу кўрсаткич 2020 йили 26,2% ташкил этган. Шундан билишимиз мумкинки бу кўрсаткич йилдан ошиб бормоқда. Бунинг асосий сабаблари тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг механизмлари излаш, биринчи навбатда уларнинг сонини кўпайтириш, янада кўпроқ имтиёзлар бериш ҳамда такомиллаштириш миллий иқтисодиётнинг барқарор суръатларда ўсишига замин яратиш ишлаб чиқарилган рақобатбардош маҳсулотларни жаҳон бозорига чиқариш имкониятига эга бўлади, деб ўйлаймиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017 йил.
2. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, ПФ-60,-28.01.2022 йил.
3. OlimSabirovichKazakov,&IlhomMahamadjanovichKamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>
4. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – С. 129-133.
5. Казаков О.С. Менежментга кириш. Дарслик. Тошкент. “Фан зиёси” нашриёти, 2021 й.
6. Камолиддинов , И. М. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН МАРКЕТИНГНИ РИВОЖЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1909>
7. Камолиддинов И. Наманган вилоятида кичик ишлаб чиқариш тадбиркорлигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 81-88.
8. М. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.- С. 489. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўплам. Тошкент, 2020 й. 190 б.
9. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси маълумотлари.
10. www.agro.uzсайти маълумотлари.
11. www.lex.uz
12. www.stat.uz